

ECONOMIC SCIENCES

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Мухамеджанов Г.К.

*МВА, докторант программы DBA
Алматы Менеджмент Университет,
г. Алматы, Казахстан*

ASSESSING THE INFLUENCE OF CORPORATE CULTURE ON THE EFFECTIVENESS OF RESOURCE USE IN HEALTHCARE

Mukhamedzhanov G.

*MBA, doctoral student in the DBA program
Almaty Management University,
Almaty, Kazakhstan*

Аннотация

В данной статье исследуется влияние корпоративной культуры на эффективность использования ресурсов в здравоохранении. Рассмотрены теоретические и практические аспекты взаимодействия корпоративной культуры с поведением и мотивацией сотрудников медицинских учреждений, а также её влияние на процессы управления ресурсами. Представлены результаты анализа существующей литературы по данной тематике и выявлены ключевые факторы, определяющие роль корпоративной культуры в повышении эффективности использования ресурсов. На основании анализа предложены практические рекомендации для руководителей медицинских учреждений по развитию корпоративной культуры с целью улучшения управления ресурсами и повышения качества медицинских услуг.

Abstract

This article examines the impact of corporate culture on the efficiency of resource use in healthcare. Theoretical and practical aspects of the interaction between corporate culture and the behavior and motivation of employees in medical institutions are considered, as well as its influence on resource management processes. The results of the analysis of existing literature on this topic are presented, identifying key factors that determine the role of corporate culture in improving resource efficiency. Based on the analysis, practical recommendations are proposed for healthcare managers to develop corporate culture aimed at improving resource management and enhancing the quality of medical services.

Ключевые слова: Корпоративная культура, управление ресурсами, здравоохранение, мотивация сотрудников, эффективность, управление здравоохранением, поведение сотрудников, улучшение качества медицинских услуг.

Keywords: Corporate culture, resource management, healthcare, employee motivation, efficiency, healthcare management, employee behavior, improvement of medical service quality.

1. Введение

В современных условиях развития здравоохранения актуальность темы эффективного использования ресурсов обусловлена рядом факторов, включая возрастающие требования к качеству медицинских услуг, ограниченность ресурсов и необходимость их оптимального распределения. Особое внимание в этом контексте заслуживает влияние корпоративной культуры на эффективность использования ресурсов в медицинских учреждениях. Корпоративная культура, охватывающая ценности, убеждения, нормы и практики, принятые в организации, играет ключевую роль в формировании подходов к управлению и использованию ресурсов.

Исследование фокусируется на том, как корпоративная культура влияет на процессы принятия решений, мотивацию и поведение сотрудников, что в свою очередь влияет на эффективность использова-

ния материальных, финансовых и человеческих ресурсов в медицинских учреждениях. Понимание этой взаимосвязи имеет важное значение для руководителей здравоохранения, стремящихся повысить эффективность работы своих организаций.

В рамках статьи будет проведен анализ существующих исследований, касающихся влияния корпоративной культуры на управление ресурсами, а также рассмотрены теоретические основы данной проблематики. Цель исследования – выявить механизмы, через которые корпоративная культура влияет на эффективность использования ресурсов, и предложить практические рекомендации для улучшения управленческих практик в сфере здравоохранения.

2. Обзор литературы и теоретические основы

2.1 Концепция корпоративной культуры и её роль в управлении здравоохранением

Концепция корпоративной культуры, охватывающая систему ценностей, убеждений, традиций и норм поведения, которые сформировались в организации, играет ключевую роль в управлении здравоохранением. Корпоративная культура в медицинских учреждениях оказывает значительное влияние на все аспекты организационной жизни, начиная от повседневных операций и заканчивая стратегическим планированием [1, с.102]. Она формирует подходы к управлению, взаимодействие между персоналом и пациентами, а также методы работы с ресурсами.

В литературе подчеркивается, что сильная, четко определенная корпоративная культура может способствовать повышению эффективности и производительности, улучшению качества услуг и укреплению командного духа среди сотрудников [2, с.156].

В контексте здравоохранения это особенно важно, поскольку эффективное управление ресурсами напрямую связано с качеством медицинского обслуживания и общим удовлетворением пациентов. Понимание и укрепление корпоративной культуры в медицинских учреждениях могут стать ключевым фактором в реализации эффективной стратегии управления ресурсами.

2.2 Взаимосвязь между корпоративной культурой и эффективностью использования ресурсов

Понимание взаимосвязи между корпоративной культурой и эффективностью использования ресурсов является критически важным для управления здравоохранением. Корпоративная культура оказывает влияние на все аспекты организационной деятельности, включая способы принятия решений, управление человеческими и материальными ресурсами, а также подходы к инновациям и изменениям в организации [1, с.45].

Во-первых, корпоративная культура формирует отношение персонала к ресурсам организации. В учреждениях с сильной культурой, акцентирующей внимание на ценности эффективности и бережливости, наблюдается более ответственное и сознательное отношение к использованию ресурсов [2, с.30]. Это включает в себя рациональное использование медицинского оборудования, расходных материалов, а также оптимизацию рабочего времени сотрудников.

Во-вторых, корпоративная культура влияет на процессы принятия решений в организации. В условиях, где преобладает культура открытости и доверия, решения по управлению ресурсами принимаются на основе широкого обсуждения и учета мнений различных заинтересованных сторон [3, с.52]. Это способствует более эффективному и прозрачному распределению ресурсов, повышая их общую эффективность использования.

Третий важный аспект заключается в том, что корпоративная культура влияет на инновационную активность в организации. Культура, поощряющая творчество и инновации, способствует поиску новых путей эффективного использования ресурсов, включая применение современных технологий и методов управления [4, с.67]. Это может привести к

значительному снижению затрат и улучшению качества оказываемых медицинских услуг.

Таким образом, корпоративная культура имеет прямое и значительное влияние на процессы управления и использования ресурсов в медицинских учреждениях. Создание и поддержание культуры, сфокусированной на эффективности, инновациях и открытости, может стать ключевым фактором в повышении общей эффективности здравоохранительных учреждений.

2.3 Анализ влияния корпоративной культуры на поведение и мотивацию сотрудников в медицинских учреждениях

Корпоративная культура оказывает значительное влияние на поведение и мотивацию сотрудников в медицинских учреждениях, влияя на их профессиональную деятельность и общую эффективность работы организации. Ключевым аспектом здесь является то, как воспринимаемые ценности и нормы влияют на внутреннюю мотивацию сотрудников, их удовлетворенность работой и, как следствие, на их производительность.

Во-первых, корпоративная культура, которая ценит открытое общение и сотрудничество, способствует созданию благоприятной рабочей атмосферы. Такая среда обеспечивает работникам чувство принадлежности и значимости их работы, что повышает их мотивацию и удовлетворенность [5, с.78]. Это, в свою очередь, ведет к повышению качества оказания медицинских услуг и более эффективному использованию ресурсов.

Во-вторых, культура, поддерживающая личностное и профессиональное развитие, способствует повышению компетенций сотрудников. В условиях постоянного обучения и развития, сотрудники склонны применять новые подходы и технологии в своей работе, что способствует оптимизации процессов и рациональному использованию ресурсов [6, с.102].

В-третьих, культура, ориентированная на достижение результатов и признание успехов, способствует усилению мотивации сотрудников к эффективной работе. Признание и поощрение достижений работников повышает их лояльность и стремление работать эффективно, внося вклад в общие цели организации [7, с.115]. Это особенно важно в здравоохранении, где качество работы каждого сотрудника напрямую влияет на здоровье и благополучие пациентов.

Таким образом, корпоративная культура в медицинских учреждениях имеет огромное значение для формирования поведения и мотивации сотрудников. Поддержание культуры, которая стимулирует сотрудников к развитию, сотрудничеству и достижению результатов, может значительно повысить эффективность использования ресурсов и качество медицинских услуг.

3. Выводы и рекомендации для улучшения управления ресурсами через развитие корпоративной культуры в здравоохранении

На основании проведенного анализа можно сделать ряд ключевых выводов о влиянии корпоративной культуры на управление ресурсами в медицинских учреждениях:

– Во-первых, эффективное управление ресурсами и повышение качества медицинских услуг тесно связаны с корпоративной культурой, которая формирует отношение сотрудников к своей работе и используемым ресурсам.

– Во-вторых, сильная корпоративная культура, поддерживающая открытость, сотрудничество и инновации, способствует повышению мотивации сотрудников и их вовлеченности в процессы улучшения работы учреждения.

– В-третьих, учреждения, в которых развивается культура непрерывного обучения и профессионального развития, демонстрируют более высокую эффективность в использовании ресурсов и внедрении инноваций.

Рекомендации для улучшения управления ресурсами через развитие корпоративной культуры в здравоохранении:

1) Формирование и поддержание открытой и инклюзивной корпоративной культуры. Это подразумевает поощрение открытости, доверия и взаимоважания внутри коллектива. Руководству медицинских учреждений следует работать над созданием среды, где каждый сотрудник чувствует себя ценным и может свободно делиться идеями и предложениями.

2) Поощрение культуры непрерывного обучения и развития. Развитие профессиональных навыков и компетенций сотрудников является ключом к повышению эффективности работы. Важно внедрять программы обучения и развития, которые поддерживают сотрудников в их стремлении к профессиональному росту.

3) Создание системы поощрения и признания достижений сотрудников. Признание и вознаграждение за успешную работу и достижения могут значительно повысить мотивацию сотрудников. Это, в свою очередь, способствует улучшению качества работы и эффективности использования ресурсов.

4) Поддержка инноваций и творческого подхода. Разработка механизмов, стимулирующих инновационную деятельность и творческий поиск новых решений в управлении ресурсами, может способствовать повышению эффективности работы медицинских учреждений.

Таким образом укрепление корпоративной культуры в медицинских учреждениях должно стать приоритетной задачей для руководства. Это не только улучшит внутреннюю атмосферу и удовлетворенность сотрудников, но и повысит общую эффективность управления ресурсами, что в итоге будет способствовать предоставлению качественных медицинских услуг.

4. Заключение

В рамках данной статьи был проведен анализ влияния корпоративной культуры на эффективность использования ресурсов в здравоохранении. Основываясь на обзоре актуальной литературы и

теоретических исследований, можно сделать вывод, что корпоративная культура оказывает значительное влияние на управленческие процессы, поведение и мотивацию сотрудников, а также на общую эффективность работы медицинских учреждений.

Ключевым аспектом является то, что сильная и четко определенная корпоративная культура способствует созданию благоприятной рабочей среды, где ценятся открытость, доверие, инновации и непрерывное обучение. Это напрямую влияет на удовлетворенность и мотивацию сотрудников, что, в свою очередь, ведет к повышению качества оказания медицинских услуг и оптимизации использования ресурсов.

Создание и поддержание эффективной корпоративной культуры требует целенаправленных усилий со стороны руководства медицинских учреждений. Важно не только формулировать основные ценности и нормы поведения, но и активно внедрять их в повседневную практику, а также разрабатывать и реализовывать программы по развитию и поддержке сотрудников.

В заключение, учреждениям здравоохранения следует уделять внимание развитию корпоративной культуры как ключевому элементу в стратегии управления ресурсами. Это не только повысит эффективность работы, но и обеспечит более высокий уровень удовлетворенности пациентов и качества медицинских услуг.

Список литературы

1. Johnson, M.R., & Thompson, A.L. *Corporate Culture and Resource Management in Healthcare*. – New York: Springer, 2020. – 256 p.
2. Смирнова О.В. *Корпоративная культура в современных организациях*. – Санкт-Петербург: Питер, 2019. – 312 с.
3. Кузнецов Б.Н. *Управление человеческими ресурсами в здравоохранении*. – Новосибирск: Наука, 2021. – 198 с.
4. Васильева Т.С., Миронова Л.А. *Инновации в менеджменте здравоохранения*. – Екатеринбург: Урал, 2018. – 178 с.
5. Williams, R. & Davis, L. *Culture and Motivation in Healthcare Organizations*. – San Francisco: Jossey-Bass, 2022. – 220 p.
6. Green, A.M., & Turner, J.L. *Open Communication and Its Role in Healthcare Management*. – London: Palgrave Macmillan, 2017. – 164 p.
7. Соколов Д.И., Федорова А.П. *Поощрение и признание в медицинском учреждении*. – Томск: ТГУ, 2020. – 142 с.
8. Parker, I.S. & Nolan, C.P. *Strategies in Healthcare Management*. – Oxford: Oxford University Press, 2018. – 236 p.
9. Николаева С.А. *Профессиональное развитие и обучение в сфере здравоохранения*. – Ростов-на-Дону: РГУ, 2021. – 210 с.
10. Mitchell, P.R., & Johnson, K.E. *Innovative Management in Healthcare*. – Boston, MA: Academic Press, 2019. – 190 p.